
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 930.25(378.1)

DOI 10.5281/zenodo.14762141

Абылкасым У.К.

Абылкасым Уулу Канатбек, преподаватель, Ошский государственный университет, Кыргызстан, 723500, Ош, ул. Ленина, 331. E-mail: sabdykadyrova@yandex.ru.

Исследование культурного изменения Кыргызстана (XX в. 20-30 гг.)

Аннотация. В данной статье в историографическом аспекте анализируется развитие просветительского движения в Кыргызстане в начале XX века, оказавшего значительное влияние на изменения в сознании кыргызского народа. Сравниваются историографические труды Дж. Джунушалиева, А. Джуманалиева, З. Курманова, С. В. Плоских, А.Тургунбаевой и других известных историков, в которых отражены трансформации в культурной области, формирование образовательной системы, задачи по борьбе с безграмотностью, отмеченные в эпоху становления советской власти в Кыргызстане. В результате определены основные культурные изменения в Кыргызстане начала XX века, которые привели к осознанию необходимости важных преобразований, что в дальнейшем обеспечило развитие кыргызского общества в целом.

Ключевые слова: культура, изменение, историография, исследование, ученые, советские, постсоветские.

Abylkasym U.K.

Abylkasym Uulu Kanatbek, lecturer, Osh State University, Kyrgyzstan, 723500, Osh, Lenin St., 331. E-mail: sabdykadyrova@yandex.ru.

A study of cultural change in Kyrgyzstan (XX century 20-30 years)

Abstract. This article analyzes the historiographical aspect of the development of the educational movement in Kyrgyzstan at the beginning of the 20th century, which had a significant impact on changes in the consciousness of the Kyrgyz people. The author compares the historiographical works of J. Dzhunushaliev, A. Dzhumanaliev, Z. Kurmanov, S.V. Ploskikh, A.Turgunbayeva and other famous historians, which reflect the transformations in the cultural field, the formation of the educational system, and the tasks of combating illiteracy noted during the formation of Soviet power in Kyrgyzstan. As a result, the main cultural changes in Kyrgyzstan at the beginning of the 20th century were identified, which led to the realization of the need for

important transformations, which further ensured the development of Kyrgyz society as a whole.
Key words: culture, change, historiography, research, scientists, Soviet, post-Soviet.

В 20-30-е гг. XX века. одной из актуальных проблем является проведение историко-исторического анализа научных работ, посвященных изучению процесса модернизации в Кыргызстане. Изменения в культурной сфере, происходившие в условиях советского режима (становление системы образования, проблема ликвидации неграмотности), изучались как советскими, так и постсоветскими авторами. С точки зрения историографии общественно-политическое требование двух периодов, его идеологическая направленность, тенденции развития исторической науки в целом не были в одном направлении.

Исторически логично разделить изучение вопроса культурной модернизации Кыргызстана на советский и постсоветский периоды. С другой стороны, в историографии советского периода рассматривается вопрос о культурных изменениях в Кыргызстане в 20-40-е годы и в 50-80-е годы. Исследования I этапа относятся к 20-40-м годам, в этот период наряду с ходом событий были написаны краткие очерки, отчеты, статистические данные, отчеты, опубликованы статьи на газетных страницах. По содержанию почти Большая часть материалов на данном этапе может рассматриваться как труды исторического значения, за исключением исследований Ж. Абдрахманова и Т. Рыскулова [1].

Подавляющее большинство исследований истории культурных изменений в Кыргызстане приходится на 50–80-е годы. На рубеже 50–80-х годов в советской историографии, включая советско-киргизскую, были проведены значимые исследования, посвященные проблеме культурного строительства Кыргызстана в 20–30-е годы, написаны объёмные монографические работы, защищены научные труды. Однако основными направлениями культурного развития оставались становление системы образования и лик-

видация неграмотности, которые нашли отражение лишь в небольшом числе работ.

Одним из авторов, исследовавших культуру в советской историографии и оставивших значительный вклад, стал С. Данияров. Его работа «Культурное строительство в Советской Киргизии» была посвящена анализу основных направлений культурного развития Кыргызстана в 1918–1930 годах: становлению системы образования, процессу ликвидации неграмотности, началу культурно-просветительской деятельности, формированию органов печати и профессиональной литературы, развитию театрального искусства и научно-исследовательской работы. В ней представлены конкретные факты и статистические данные. Автор отмечает, что активная работа по ликвидации неграмотности началась в 1924–1926 годах. Вместе с тем он подчеркивает, что с 1930 года начался новый этап этой борьбы, и в 1929–1930 годах школы для ликвидации неграмотности охватили более 70 тысяч человек, из которых 54 707 человек преодолели неграмотность. К концу 30-х годов массовая неграмотность в Советском Кыргызстане была в основном ликвидирована [4, с. 110]. Однако в указанной работе нет сведений о ходе ликвидации неграмотности после 1930-х годов (до войны). Следовательно, С. Данияров представил данные только за период с 1920 по 1930 год, оставив без внимания дальнейший ход процесса ликвидации неграмотности в период с 1930 по 1940 год остались без внимания [4, с. 111].

Вышеуказанные вопросы также затрагивались в работах С. Юсупова. Помимо описания культурно-просветительской деятельности в 20–30-е годы, Юсупов уделяет внимание участию женщин в образовательных учреждениях, созданных для ликвидации неграмотности, таких как красные чайвни (культур-

но-просветительские учреждения для женщин), и указывает на их общую численность. Он отмечает, что «план завершения ликвидации неграмотности в Кыргызстане во вторую пятилетку не был выполнен. Эта задача была решена в годы третьей пятилетки, в начале Великой Отечественной войны» [19, с. 70].

Проблема эмансипации женщин в советское время исследовалась историком Ж. Татыбековой. Она описывает роль женщин в процессе ликвидации неграмотности в 20-е годы, открытие первых женских курсов, женской профтехшколы, советских партийных школ [16]. В советской системе одним из важнейших принципов было обеспечение равенства мужчин и женщин в образовании. Образование играло ключевую роль в расширении прав и возможностей кыргызских женщин [2].

Одним из учёных, внёсших значительный вклад в исследование истории культуры Кыргызстана, является А. К. Каниметов. Его работы «Расцвет культуры Советского Киргизстана» и «О развитии народного образования в Киргизии за 50 лет советской власти» посвящены изучению истории страны. Каниметов отмечает, что «если до революции грамотными были всего 0,6% кыргызов, то, благодаря политике ликвидации неграмотности, к 1939 году на каждую тысячу человек приходилось уже 35 человек со средним и высшим образованием. В 1941 году неграмотность среди взрослого населения была практически полностью ликвидирована» [9, с. 8]. В труде «О развитии народного образования в Киргизии за 50 лет советской власти» анализируется состояние образовательной сферы в 20–30-е годы, приводятся конкретные данные об образовании женщин, количестве школ и учащихся. Рассматривая проблему неграмотности, автор отмечает, что ее ликвидация проводилась как в индивидуальном, так и в групповом порядке, и делает вывод, что к концу 30-х годов основная часть взрослого населения Кыргызстана была охвачена этим процессом [10, с. 10].

Развитие культурного строительства

в советское время отражено в трудах учёного А. Токтогонова [17]. Его работы посвящены истории развития советской социалистической культуры в Кыргызстане в период с 1918 по 1958 годы: становлению и развитию науки, культуры, образования, искусства. Касаясь проблемы ликвидации неграмотности в 20-е годы, автор отмечает, что согласно данным переписи 1920 года неграмотные кыргызы составляли 96,5%, а по данным переписи 1926 года — 92,3%. Он подчеркнул, что за шесть лет уровень неграмотности снизился всего на 3% [17, с. 22]. Эти исторические данные свидетельствуют о том, что процесс ликвидации неграмотности шёл медленно. А. Токтогонов называет основные причины такого замедления: классовую борьбу, сопротивление баев и манапов, а также влияние арабской письменности [17, с. 22]. Мы хотели бы подчеркнуть, что эти факторы являлись скорее второстепенными, тогда как главная причина заключалась в нехватке ресурсов и кадров.

Работа С. Даниярова «Реализация ленинской программы культурной революции в Киргизии» охватывает различные аспекты культуры кыргызского народа в 1917–1940 годах: образование, ликвидацию неграмотности, культурно-просветительскую работу, создание органов печати, зарождение ранней советской киргизской литературы, профессионального театра, научную деятельность и другие направления. Рассматривая вопрос неграмотности, автор приводит данные, что в 1920 году в городах проживало около 6800 человек, что составляло всего 1% от общего числа кыргызов, живущих в Кыргызстане, причём особенно в сельских районах женщины зачастую не умели даже написать своё имя, а среди мужчин-кыргызов неграмотность достигала 94% [5, с. 71]. Однако материальные трудности, связанные с ликвидацией неграмотности, по сравнению с формальными отчётами на местах, не получили должного внимания у автора. Тем не менее, С. Данияров отмечает, что под влиянием Октябрьской революции культур-

ная революция в Кыргызстане достигла значительных успехов, указывая в качестве одного из главных достижений — ликвидацию неграмотности среди взрослого населения, что подтверждается данными Всесоюзной переписи населения 1959 года, согласно которым грамотность среди людей в возрасте от 9 до 49 лет составила 97,9% в городских поселениях и 98,1% в сельской местности [6, с. 257].

Одним из авторов, обращавшихся к вопросу культурных изменений в Кыргызстане в 20–30-е годы, был К. Орозалиев. В своём обширном исследовании «Исторический опыт перехода киргизского народа к социализму, минуя капитализм» автор останавливается на ходе культурной революции первых лет советской эпохи и её результатах [14]. Рассматривая кампанию по ликвидации неграмотности через призму создания школ, он отмечает, что начиная с 1930-х годов наблюдался рост числа учащихся, особенно активизация участия кыргызских девушек. Как отмечает А. И. Мусав, после Октябрьской революции в национальной системе образования произошли значительные перемены. Чтобы привлечь широкие слои населения к созданию образовательных учреждений на местах, были организованы Советы народного образования. Началось активное строительство школ в Кыргызстане [15].

Причины, ход и последствия изменений в социально-экономической и политической сферах Кыргызстана в 20–30-е годы постсоветской эпохи описаны в трудах известного учёного Дж. Джунушалиева. В книге «Время созидания и трагедий. 20–30-е годы» освещаются история государственного строительства, трансформации в социально-экономической и культурной жизни Кыргызстана. Автор, наряду с «перестройкой» и «созиданием», исследует «трагические» уроки истории 20–30-х годов и прилагает большие усилия для пересмотра исторических оценок этого периода [7].

И.В. Глущенко в своей статье «Советский просветительский проект: ликвидация неграмотности среди взрослых в 1920–1930-е годы» отмечает, что по данным переписи населения 1939 года «грамотность в СССР составляла 81,2%. Приказом Народного комиссариата просвещения РСФСР от 23 октября 1940 года отделу народного образования было поручено завершить ликвидацию неграмотности к 1 января 1943 года, однако из-за начала войны официальные итоги подведены не были», — отметил автор [3, с. 249].

Л. Р. Муртазина утверждает: «На самом деле ликвидация неграмотности в 1940 году ещё не была завершена» [12, с. 7]. После окончания Великой Отечественной войны вновь встал вопрос всеобщей грамотности, поскольку значительная часть населения была эвакуирована и подвергнута принудительному переселению, при этом некоторые люди остались неграмотными, а другие утратили навыки чтения и письма. По мнению Муртазиной, даже ко времени проведения Всесоюзной переписи населения 1959 года ликвидация неграмотности всё ещё не была завершена. 31 июля 1962 года на закрытом заседании секретариата ЦК КПСС было предложено принять постановление «о завершении ликвидации неграмотности» в качестве основного аргумента [12, с. 12]. По нашему мнению, это постановление было принято в ответ на ситуацию в союзных республиках и отдалённых регионах СССР, и мы считаем, что данное мнение заслуживает полного одобрения.

Формирование советской системы образования в 20–30-е годы, а также отдельные аспекты проблемы ликвидации неграмотности рассмотрены в научной работе А. Турганбаевой [18]. Автор подробно исследовала область образования как одну из ключевых сфер культурной революции, искоренение неграмотности, образование женщин и гендерное неравенство, языковую политику, опираясь на широкий круг исторических источников

и предлагая новую точку зрения на эти культурные изменения. В отличие от советских историков, она отвергла утверждение о том, что кампания по ликвидации неграмотности завершилась в начале 40-х годов. Согласно точке зрения А. Турганбаевой, С. В. Плоских и Дж. Джунушалиева, «Великой Отечественной войне помешало завершению процесса ликвидации неграмотности. После победы над фашистской Германией ликвидация неграмотности в республике продолжалась вплоть до конца 50-х годов» [18, с. 57].

Мы считаем, что недостаточно ограничиваться выводами, основываясь только на статистических данных, результатах переписи населения, ведь каждая местность имела свои исторические особенности. Большая часть переписи проводилась под контролем партии, в регионах допускались формальности, и партийные директивы оказывали значительное влияние. Поэтому вышеупомянутые данные основывались на отчётах закрытого заседания ЦК КПСС от 31 июля 1962 года. Мы считаем, что мнение Л. Р. Муртазиной заслуживает поддержки.

Оценивая итоги культурной революции в Кыргызстане в 20–30-е годы, можно сказать, что в стране происходили масштабные перемены, но в последнее время некоторые исследователи указывают на трагические, репрессивные проявления политического характера. В этом контексте стоит упомянуть 10-томный труд Б. Абдрахманова, изданный в последние годы.

Одним из учёных, изучавших трагические уроки культурных изменений в Кыргызстане в 20–30-е годы, был С. В. Плоских. В его работе «Репрессированная культура Кыргызстана: малоизученные страницы истории» рассматривается становление кыргызской интеллигенции в 20–30-е годы [15].

В историографии постсоветской эпохи среди учёных, внёсших значительный вклад в изучение истории Кыргызстана в 20–30-е годы, выделяются научные труды А. Жуманалиева [8] и З. Курманова [11].

Работы этих авторов посвящены развитию политической системы Кыргызстана в указанный период, изменениям в культурной сфере, исследованию деятельности выдающихся личностей, сыгравших важную роль в формировании кыргызской государственности.

Проведённый историографический анализ работ советско-кыргызских учёных, исследующих вопросы формирования системы образования, ликвидации неграмотности и основные направления культурных изменений в Кыргызстане в 20–30-е годы XX века, позволяет сделать следующие выводы: — В 50–80-е годы в советской историографии культурные изменения и реформы в Кыргызстане 20–30-х годов рассматривались в рамках концепции «культурной революции». Известные историки, такие как К. Орозалиев, А. Каниметов, С. Данияров, А. Токтогонов, Ж. Татыбекова, С. Юсупов, отмечали прогрессивное значение присоединения Кыргызстана к России, после чего в культуре кыргызского народа наступил новый этап развития. Наряду с победой Октябрьской революции появилась историческая возможность осуществления культурной революции. Учёные подчёркивали, что партийная забота сыграла значительную роль в проведении культурной революции.

Наряду с успехами в реализации «культурной революции», описанными в научных монографиях, авторы попытались оценить трагические события в Кыргызстане (репрессии) с новой исторической точки зрения, учитывая идеологию, проводимую советским государством. В постсоветской историографии впервые начали исследовать тему репрессированной культуры и проводить историческую критику.

Постсоветские авторы, оценивающие культурные изменения в Кыргызстане в 20–30-е годы, отметили, что «культурная революция», несмотря на достижения, привела к отрицанию традиционной культуры и вызвала национальную «трансформацию» трагического характера.

Безусловно, глубокое изучение хода культурных изменений в Кыргызстане в 20–30-е годы, их последствий, а также введение в научный оборот новых исто-

рических данных остаются одними из наиболее актуальных тем современной историографии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдрахманов Ж.Т. Избранные труды. Б.: Кыргызстан, 2001. 124 с.
2. Абдыкадырова С.Р. Гендерные аспекты в области образования Кыргызстана // *Science and innovation. Special Issue*. 2024. № 33. С. 108-110.
3. Глущенко Ирина Викторовна Советский просветительский проект: ликвидация неграмотности среди взрослых в 1920-1930-е годы // *Вопросы образования*. 2015. № 3. С. 246–282.
4. Данияров С. Культурное строительство в советском Киргизии (1919-1930). Ф.: Илим, 1980. 281 с.
5. Данияров С. Реализация ленинской программы культурной революции в Киргизии. Ф.: Кыргызстан, 1972. 264 с.
6. Данияров С. Становление киргизской советской культуры (1917-1924). Ф.: Илим, 1983. 199 с.
7. Джунушалиев Дж. Время созидания и трагедий. 20-30-е годы. Б.: Илим, 2003. 256 с.
8. Жуманалиева А. Политическое развитие Кыргызстана (20-30-е годы). Б.: Илим, 1994. 260 с.
9. Каниметов А.К. Расцвет культуры советского Кыргызстана. Ф. Кыргызстан, 1961. 260 с.
10. Каниметов А.К. О развитии народного образования в Киргизии за 50 лет советской власти. Фрунзе, 1967. 84 с.
11. Курманов З.К. Политическая борьба в Кыргызстане: 20-е годы. Б.:Илим, 1997. 290 с.
12. Муртазина Л.Р. Педагогический анализ деятельности ликбезов (на примере республики Татарстан). Казань: «Печатный Двор», 2002. 136 с.
13. Мусаев А.И. Исторические вехи развития национальной системы образования Кыргызстана. <https://kutbilim.kg/ru/analytics/inner/istoricheskie-vehi-razvitiya-natsionalnoy-sistemy-obrazovaniya-kyrgyzstana> (дата обращения: 25.01.2025).
14. Орозалиев К.К. Исторический опыт перехода киргизского народа к социализму, минуя капитализм. Ф.: Илим, 1974. 375 с.
15. Плоских С.В. Репрессированная культура Кыргызстана малоизученные страницы истории. Б.: Илим, 2002. 281 с.
16. Татыбекова Ж.С. Раскрепощение женщины киргизки Великой Октябрьской Социалистической Революцией: 1917-1936 гг. Фрунзе: Изд. АН Киргизской ССР, 1963. 135 с.
17. Токтогонов С.А. Становление и развитие социалистической культуры Советского Киргизстана (1918-1958). Фрунзе, 1972. 90 с.
18. Тургунбаева А. Формирование системы народного образования в период культурной революции в Киргизии (20-30-е годы XX века). автореф. дис. ... канд. ист.наук. Бишкек, 2008. 23 с.
19. Юсупов С. Очерк истории культурно-просветительной работы в советском Киргистане (1918-1965). Фрунзе: Кыргызстан, 1963. 15 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Abdrahmanov Zh.T. Izbrannye trudy. B.: Kyrgyzstan, 2001. 124 s.
2. Abdykadyrova S.R. Gendernye aspekty v oblasti obrazovaniya Kyrgyzstana // *Science and innovation. Special Issue*. 2024. № 33. С. 108-110.
3. Glushhenko Irina Viktorovna Sovetskij prosvetitel'skij projekt: likvidacija negramotnosti sredi vzroslyh v 1920-1930 e gody // *Voprosy obrazovaniya*. 2015. № 3. S. 246–282
4. Danijarov S. Kul'turnoe stroitel'stvo v sovetskom Kirgizii (1919-1930). F.: Ilim, 1980. 281 s.
5. Danijarov S. Realizacija leninskoj programmy kul'turnoj revoljucii v Kirgizii. F.: Kyrgyzstan, 1972. 264 s.

6. Danijarov S. Stanovlenie kirgizskoj sovetskoj kul'tury (1917-1924). F.: Ilim, 1983. 199 s.
 7. Dzhunushaliev Dzh. Vremja sozidaniya i tragedij. 20-30-e gody. B.: Ilim, 2003. 256 s.
 8. Zhumanalieva A. Politicheskoe razvitie Kyrgyzstana (20-30-egody). B.: Ilim, 1994. 260 s.
 9. Kanimetov A.K. Rascvet kul'tury sovetskogo Kyrgyzstana. F. Kyrgyzstan, 1961. 260 s.
 10. Kanimetov A.K. O razvitii narodnogo obrazovanija v Kirgizii za 50 let sovetskoj vlasti. Frunze, 1967. 84 s.
 11. Kurmanov Z.K. Politicheskaja bor'ba v Kyrgyzstane: 20-e gody. B.:Ilim, 1997. 290 s.
 12. 12 Murtazina L.R. Pedagogicheskij analiz dejatel'nosti likbezov (na primere respubliki Tatarstan). Kazan': «Pечатnyj Dvor», 2002. 136 s.
 13. Musaev A.I. Istoricheskie vehi razvitija nacional'noj sistemy obrazovanija Kyrgyzstana. <https://kutbilim.kg/ru/analytics/inner/istoricheskie-vehi-razvitiya-natsionalnoy-sistemy-obrazovaniya-kyrgyzstana> (data obrashhenija: 25.01.2025).
 14. Orozaliev K.K. Istoricheskij opyt perehoda kirgizskogo naroda k socializmu, minuja kapitalizm. F.: Ilim, 1974. 375 s.
 15. Ploskih S.V. Repressirovannaja kul'tura Kyrgyzstana maloizuchennye stranicy istorii. B.: Ilim, 2002. 281 s.
 16. Tatybekova Zh.S. Raskreposhhenie zhenshhiny kirgizki Velikoj Oktjabr'skoj Socialisticheskoi Revoljuciej: 1917-1936 gg. Frunze: Izd. AN Kirgizskoj SSR, 1963. 135 s.
 17. Toktogonov S.A. Stanovlenie i razvitie socialisticheskoi kul'tury Sovetskogo Kirgizstana (1918-1958). Frunze, 1972. 90 s.
 18. Turgunbaeva A Formirovanie sistemy narodnogo obrazovanija v period kul'turnoj revoljucii v Kirgizii (20-30-e gody XXveka). avtoref. dis. ... kand. ist.nauk. Bishkek, 2008. 23 s.
 19. Jusupov S. Oчерк istorii kul'turno-provetitel'noj raboty v sovetskom Kirgizstane (1918-1965). Frunze: Kyrgyzstan, 1963. 15 s.
-